

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

MOGUĆNOST UPOTREBE HLOR-DIOKSIDA NA VODOVODNOM SISTEMU "GRUŽA"

Goran Gavrilović, spec. hem. nauka

JKP "Vodovod i kanalizacija", Kragujevac

gorangsm@mts.rs

Rezime

Vodovodni sistem „Gruža“ predstavlja osnov sistema vodosnabdevanja grada Kragujevca. U neprekidnom radu je od 1984. godine. Sirova voda zahvaćena u akumulaciji „Gruža“ prečišćava se u postrojenju koje je locirano nizvodno od brane na udaljenosti oko 300 m, koristi se klasičan tehnološki postupak. Postupak se sastoji od predozonizacije, dodavanja hemikalija, flokulacije i taloženja, filtriranja na brzim peščanim filterima a dezinfekcija se obavlja hlorom. U slučaju većih koncentracija mangana kada je nedovoljno uklanjanje pomoću ozona dodaje se i kalijum-permanganat. Tokom septembra 2025. godine izvršeno je testiranje hemikalije hlor-dioksid u procesu prerade sirove vode u cilju da se izvrši zamena doziranja rastvora KMnO_4 . Na osnovu svih izvršenih analiza uzoraka vode, može se zaključiti da hlor-dioksid može zameniti kalijum-permanganat.

Ključne reči: vodovodni sistem Gruža, hlor-dioksid, mangan, kalijum-permanganat

THE POSSIBILITY OF USING CHLORINE-DIOXIDE IN THE WATER SUPPLY SYSTEM "GRUŽA"

Abstract

The water supply system "Gruža" is the basis of the water supply system of the city of Kragujevac. It has been in continuous operation since 1984. The raw water caught in the "Gruža" reservoir is purified in a facility located downstream of the dam at a distance of about 300 m, using a classic technological procedure. The procedure consists of preozonation, addition of chemicals, flocculation and sedimentation, filtration on quick sand filters, and disinfection is performed with chlorine. In the case of higher concentrations of manganese, when it is insufficient to remove with ozone, potassium permanganate is also added. During September 2025, the chemical chlorine dioxide was tested in the raw water processing process in order to replace the dosage of the KMnO_4 solution. Based on all the analyzes of water samples, it can be concluded that chlorine-dioxide can replace potassium permanganate.

Key words: water supply system Gruža, chlorine-dioxide, manganese, potassium-permanganate

UVOD

Sirova voda zahvaćena u akumulaciji „Gruža“ prečišćava se u postrojenju koje je locirano nizvodno od brane na udaljenosti oko 300 m. Kvalitet sirove vode, kako zbog hemijskih tako i bioloških parametara, zahteva određen tehnološki tretman prečišćavanja. Proces prečišćavanja sirove vode u vodu za piće podrazumeva sledeće postupke:

- predozonizaciju
- dodavanje sredstava za koagulaciju (rastvori aluminijum-sulfata i anjonskog flokulanta)
- taloženje-bistrenje u koagulatorima
- filtracija na peščanim filterima
- dezinfekcija hlorom u rezervoarima čiste vode

Kvalitet sirove vode se tokom godine menja, tako da se u letnjem periodu pojačava biološka aktivnost, odnosno povećanje brojnosti algi. Tokom jesenjeg perioda u zavisnosti od količine vode u samoj akumulaciji, odnosno nivoa vode, dolazi do pojave mangana.

Zbog navedenih promena u kvalitetu sirove vode potrebna je i promena količina hemikalija koje se dodaju u procesu prerade vode, tako da se zbog biološke aktivnosti dodaje rastvor CuSO_4 (plavi kamen kao algicid). U slučaju pojave mangana koji se ne može ukloniti predozonizacijom dodaje se rastvor KMnO_4 kao oksidaciono sredstvo kako bi se ostatak mangan oksidovao do taložnog oblika. Kod ovog postupka, voda se boji u žuto i potrebna je veća količina sredstva za bistrenje, odnosno obezbojavanje – rastvor aluminijum-sulfata.

OPIS POSTUPKA TESTIRANJA

Tokom septembra 2025. godine u hemijskoj laboratoriji na vodovodnom sistemu „Gruža“ izvršeno je testiranje kako različite koncentracije rastvora hlor-dioksida utiču na smanjenje koncentracije mangana u sirovoj vodi, odnosno posle tretmana ozonom. Rastvor hlor-dioksida napravljen je u posudi zapremine 2 L u kojoj se nalazili 1L vode, zatim dodato 20 g komponente A („Twins“ Komponenta „A“ natrijumhlorit i aditivi) i uz mešanje 30 minuta do potpunog rastvaranja. Zatim je u taj rastvor dodato 20 g komponente B („Twins“Komponenta „B“ natrijum-bisulfat-monohidrat i aditivi) i nastavljeno mešanje još 30 minuta. Na ovaj način dobijen je 0,4 % rastvor hlor-dioksida. Rastvor je bleđožute boje, sa mirisom na hlor, postojanosti do 30 dana. U prvoj fazi testiranja korišćena je voda posle tretmana ozonom [2] u kojoj se dodavala određena količina rastvora hlor-dioksida a zatim sve ostale hemikalije koje se koriste u procesu proizvodnje (bakar-sulfat, aluminijum-sulfat, anjonski flokulant). Takođe i rađen je uzorak ozonirane vode bez hlor-dioksida ali sa svim ostalim hemikalijama, kao slepa proba. Istovremeno je rađeno 4 uzorka od po 1 L sa različitim dozama hlor-dioksida, a stalnim dozama ostalih hemikalija. Po dodavanju svih rastvora vršeno je mešanje u toku 30 minuta na Jar Test uređaju sa brzinom mašanja od 40 obr/min. Nakon mešanja uzorci su ostavljeni da se istalože i nakon toga iz uzoraka je uzeta potrebna zapremina za utvrđivanje koncentracije mangana, mutnoće, UV_{254} i utroška KMnO_4 [4].

REZULTATI ANALIZE

Koncentracija mangana u uzorcima ozonirane vode se kretala oko 0,9 mg/L.

Grafik 1. Koncentracija mangana (mg/L) u ozoniranoj vodi i uzorcima
Graph 1. Manganese concentration (mg/L) in pre-ozonated water and samples

Koncentracija mangana u uzorcima ozonirane vode koji nisu tretirani hlora-dioksidom, iznosila je od 0,20 mg/L do 0,45 mg/L. Koncentracija mangana u uzorcima koji su tretirani sa hlora-dioksidom se kretala od 0,05 mg/L do 0,32 mg/L (Grafik 1). Doza hlora-dioksida koja se pokazala kao najefikasnija je između 0,8 g/m³ i 1,4 g/m³ [1]. Ove doze smanjuju mangan na koncentraciju oko 0,10 mg/L, a ako se ostave ovi uzorci da stoje nekoliko sati i zatim se procede koncentracija mangana je 0,03 mg/L. Doze hlora-dioksida između 0,8 g/m³ i 1,4 g/m³ smanjuju koncentraciju mangana za 50 % u odnosu na njegovu koncentraciju u tretiranoj ozoniranoj vodi ostalim hemikalijama.

Mutnoća ozonirane vode se kretala u intervalu od 8,0 NTU do 9,5 NTU. Mutnoća vode posle tretiranja hlora-dioksidom i svim ostalim hemikalijama je oko 0,50 NTU i slična je sa uzorcima gde ozonirane vode bez hlora-dioksida (Grafik 2). Tokom ovih testova hlora-dioksid nema uticaj na smanjenje ili povećanje mutnoće u uzorcima ozonirane vode.

Grafik 2. Mutnoća (NTU) u ozoniranoj vodi i uzorcima
Graph 2. Turbidity (NTU) in pre-ozonated water and samples

Grafik 3. Apsorpcija UV₂₅₄ u ozoniranoj vodi i uzorcima
Graph 3. Absorption of UV₂₅₄ in pre-ozonated water and samples

Vrednosti apsorpcije na UV₂₅₄ u sirovoj vodi, kao i u predozoniranoj vodi, iznosi oko 0,160 dok su vrednosti apsorpcije u tretiranim uzorcima slične i iznose oko 0,060. Ove vrednosti se ne menjaju mnogo bez obzira na primenjenu dozu hlor-dioksida, što znači da hlor-dioksid nema uticaja na vrednosti apsorpcije na UV₂₅₄.

Pored ispitivanja dejstva hlor-dioksida na predozoniranu vodu, u cilju zamene kalijum-permanganata, ispitana je i njegova efikasnost u direktnoj oksidaciji mangana u sirovoj vodi, pre bilo kakvog tretmana.

Grafik 4. Koncentracija mangana (mg/L) u sirovoj vodi i uzorcima
Graph 4. Manganese concentration (mg/L) in raw water and samples

Koncentracija mangana u uzorcima sirove vode se kretala oko 0,95 mg/L i u takve uzorke su dodate različite količine rastvora hlor-dioksida i iste količine svih ostalih hemikalija koje se koriste u procesu proizvodnje vode za piće. Na osnovu dobijenih podataka vidi se linearna zavisnost između povećanja doze hlor-dioksida i smanjenja koncentracije mangana. Pri dozi od 5,2 g/m³ koncentracija mangana se smanjila na 0,30 mg/L, pri ovoj dozi koncentracija slobodnog hlor-dioksida je 0,05 mg/l kao i u svim prethodnim dozama. Iz ovoga proizilazi da je sav hlor dioksid izreagovao i da doza od 5,2 g/m³ nije dovoljna da ukloni sav mangan iz sirove vode.

U ovim uzorcima mutnoća se nije bitno menjala i bila je u intervalu od 0,4 NTU do 0,6 NTU bez obzira na primenjenu dozu hlor-dioksida, dok je mutnoća u sirovoj vodi bila između 6 i 9 NTU.

Takođe, apsorpcija na UV₂₅₄ se nije bitno menjala i bila je oko 0,075 bez obzira na primenjenu dozu hlor-dioksida, dok je apsorpcija na UV₂₅₄ u sirovoj vodi bila oko 0,160.

ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je hlor-dioksid efikasno sredstvo za uklanjanje mangana iz sirove vode, kao i vode posle tretmana ozonom. Tretiranjem sirove i predozonirane vode hlor-dioksidom ne dolazi do promena u mutnoći kao ni do promena u apsorpciji na UV₂₅₄. Hlor-dioksid uklanja mangan kao i kalijum-permanganat, a njegova prednost je što ne boji vodu ako je u višku kao kalijum-permanganat. Kada se koristi posle ozona, hlor-dioksid ne reaguje sa većinom organskih materija koje ozon ostavi za sobom, već se "fokusira" na preostali mangan i dezinfekciju.

LITERATURA

1. C. Hall, E.R. Laberge, S.J. Duranceau, Desalination and Water Treatment, 57, 14355-14363 (2016)
2. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće - „Službeni list SFRJ“, br. 33/1987
3. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće - “Sl. list SRJ”, br. 42/98 i 44/99 i “Sl. glasnik RS”, br. 28/2019
4. Voda za piće, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP “Privredni pregled”, Beograd (1990)